

УДК 81'25

Соловьева Н.С., Седярова О.М.

Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск, Россия

ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ ПЕРЕВОДА ПЕСЕННЫХ ТЕКСТОВ ПОСРЕДСТВОМ КОРПУСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Аннотация. Авторы представляют результат применения программы Sketch Engine для оценки адекватности перевода. Статистический анализ лексем “love” и «любовь», взятых из корпусов английских песен и их русских переводов, выявил недостаточную эквивалентность содержательного аспекта переводных текстов.

Ключевые слова: корпусная лингвистика; дистрибутивно-статистический анализ; песенный текст; Sketch Engine; корпус; частотность.

Развитие корпусной лингвистики и компьютерных технологий открыли для лингвистов новые возможности в области дистрибутивно-статистического анализа, сделав исследования более объективными благодаря автоматической обработке большого количества текстов. Большой интерес представляют собой корпусные исследования в области перевода, основанные на бинарной оппозиции «оригинальный текст» – «переводной текст» [4; 11], которые выявляют объективные различия между исходным и переводным текстами. В частности, исследования оригинального и переводного текстов на основе анализа ключевых слов показывают насколько точно переводчик смог передать содержание оригинального текста.

Как известно, перевод поэтических текстов является одним из самых сложных видов перевода в силу особенностей поэтического текста, отличающегося многоаспектностью и специфичностью и плана выражения, и плана содержания. Еще более трудной задачей, обусловленной как лингвистическими, так и экстралингвистическими факторами, представляет собой перевод музыкально-поэтических текстов в кинофильмах, и, в частности, в мультфильмах. Песенный перевод должен максимально точно передавать смысл песни и не терять мелодичности оригинального текста [1]. Однако, как показывают исследования, переводчики песенных текстов к кинофильмам не всегда соблюдают это правило [3]. Между тем, некачественный перевод приводит к модификации не только смысла текстов, но и ценностей, транслирующихся посредством песен [5].

Итак, в данном исследовании был проведен сопоставительный анализ двух корпусов текстов песен: 20 текстов на английском языке к самым знаменитым мультипликационным фильмам студии Уолта Диснея (Walt Disney Studios) и их русские поэтические переводы (20 текстов). Поскольку одним из самых распространенных культурных концептов как в русских, так и английских песнях [6-10] является концепт «любовь», в данном исследовании был

проведен сопоставительный анализ созданных корпусов на предмет вербального лексического соответствия/несоответствия лексем “love” и «любовь».

Для проведения анализа корпусов было использовано программное обеспечение Sketch Engine и его инструменты Word Sketch, Keywords, Wordlist [12], которые позволяют извлекать ключевые слова из исследуемых корпусов и демонстрируют их сочетаемость. Использование инструментов программы показало частотность анализируемых лексем в фокусном и референтном корпусах. Так, лексема “love” занимает 429 место в английском фокусном корпусе, русская лексема «любовь» занимает 101 строчку в русском фокусном корпусе.

Данные о частотности лексем и их производных в референтном корпусе представлены в таблицах 1 и 2 соответственно.

Таблица 1

Частотность лексемы “love”

Лексема (лексема)	Score (общие показатель)	Freq (частотность в фокусном корпусе)	Ref freq (референтная частотность)	Rel freq (относительная частотность)	Rel ref freq (коэффициент частотности)
love	7.260	20	11999620	3837.299	527.950
lover	6.550	1	646586	191.865	28.448
lovely	8.900	2	959777	383.730	42.228

Таблица 2

Частотность лексемы “любовь”

Лексема (лексема)	Score (общие показатель)	Freq (частотность в фокусном корпусе)	Ref freq (референтная частотность)	Rel freq (относительная частотность)	Rel ref freq (коэффициент частотности)
Любовь	16.390	14	3646709	3285.614	199.486

Как видно из таблицы 1, лексема “love” и ее производные имеет достаточно высокий коэффициент частотности, что подтверждает мнения лингвокультурологов о значимости данного концепта для носителей англоязычной культуры. Лексема имеет высокую частотность и в фокусном корпусе, что является доказательством того, что песни в мультипликационных англоязычных фильмах затрагивают тему любви достаточно широко.

Лексема «любовь» также имеет достаточно высокий коэффициент частотности и в референтном и в фокусном корпусах, что свидетельствует о важности данного концепта и для русской культуры.

Опция Terms в разделе Keywords позволила проанализировать грамматическую и лексическую сочетаемость лексем “love” и «любовь». Итак, в английском фокусном корпусе лексема “love” встречается 3 раза (love, lover, lovely). Частотность сочетаемости английской лексемы “love” с другими словами представлена в таблице 3.

Из таблицы видно, что сочетание лексем “love someone” имеет самую высокую частотность и в референтном корпусе и фокусном корпусах, что говорит о распространенности данного сочетания в английском языке. Частотность сочетаний “love connection”, “love tonight” несколько ниже частотности сочетания “love someone”. Сочетание “heart finding love”

Рис. 2. Диаграмма сочетаемости лексемы «любовь»

Как видно на рисунках, лексема “love” имеет большое количество коллокаций с глаголами, является членом словосочетаний, предложных фраз и местоименных словосочетаний. В отличие от английской лексемы русская лексема «любовь» имеет более низкую сочетаемость. Общим для обеих лексем является близкая связь с лексемами “faith” и «вера» соответственно. Однако в русском языке семантические связи между лексемами «вера» и «любовь» ближе, чем между английскими “faith” и “love”.

Показательно и то, что в русском корпусе лексема «любовь» воспринимается как чувство, которое ждут, которое приходит, которое согревает, о чем свидетельствуют сочетания с глаголами «хотеть», «прийти», «согреть», «пройти». В английском корпусе лексема “love” сочетается только с глаголами “find” и “be”, носит более пассивный характер. Кроме того, в английском фокусном корпусе присутствует сочетание “my love”, которое отсутствует в русском.

В целом, результаты проведенного анализа показывают, что, несмотря на высокую частотность лексемы «любовь» в русском фокусном корпусе, практически равную частотности английской лексемы “love”, переводчикам не удалось сохранить всю содержательную сторону исследуемых переводимых песенных текстов, о чем свидетельствуют статистические данные, и, что, собственно, обусловлено необходимостью соблюдать требования к ритму песенных текстов при переводе.

Литература

1. Абрахманова Д.Т. Особенности перевода песен с английского языка на русский // Язык науки и техники в современном мире: материалы V международной научно-практической конференции (Омск, 14 апреля 2016). Омск, 2016. С. 10-13.

2. Бармина Е.А., Местанко Н.А., Москаленко О.А., Скидан О.Г. Реализация концепта любовь в текстах современных англоязычных песен // Modern Science. 2020. №10-1. С. 336-341.
3. Великоднова П.И. Трудности перевода англоязычных песен в мультипликационных фильмах на русский язык // Студент и наука (гуманитарный цикл) – 2020: Материалы международной студенческой научно-практической конференции (Магнитогорск, 16–20 марта 2020). Магнитогорск, 2020. С. 1703-1708.
4. Лингвистические исследования на базе корпусов // Myfilology.ru – информационный филологический ресурс. <https://clck.ru/UG3ux>
5. Мишланова С.Л. Трансформация культурных ценностей при переводе мультимодальных произведений (на материале перевода текстов песен из мультипликационного фильма) // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2013. №4 (24). С. 101-114.
6. Молчкова Л.В., Шабалкина С.Е., Шевырина Н.А. Гендерная специфика текстов современных популярных англоязычных песен // Вестник Самарского муниципального института управления. 2019. №2. С. 115-124.
7. Синчугов М.В. Концепт «Любовь» в русской и американской хип-хоп культуре: сравнительный аспект // Общетеоретические и частные вопросы современного языкознания: сборник научных статей. Чебоксары, 2020. С. 186-192.
8. Сотникова С.С., Салтык А.И. Лексическое выражение концепта «Любовь» в русских и английских фольклорных песнях // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. 2013. №3 (26).
9. Третьякова М.Ф., Палецкая В.О. Языковая картина мира песен жанров «рок» и «поп» (на материале английского языка) // Амурский научный вестник. 2020. № 3. С. 34-40.
10. Шаповаленко С.А. Лингвостилистическое выражение концепта «любовь» в русских и английских фольклорных песнях // Академическая публицистика. 2017. №12. С. 343-352.
11. Шичкина М. Г. К вопросу о пользовании корпусной базой в процессе перевода // Филология и лингвистика. 2017. № 1 (5). С. 115-117.
12. Sketch English. <https://www.sketchengine.eu/>

© Соловьева Н.С., Седярова О.М., 2021